

III Semana Acadêmica da Naval

Dias 25 a 29 de setembro de 2023

SEANAV 2023

Diversidade no Setor Naval

Consequências Ambientais: Impactos dos Poluentes no Processo de Descomissionamento

Douglas Santana¹, Gabriel Stancato¹, Arthur C. Covas¹, Millena Posso¹, Heitor Werner¹, Tetyana Gurova¹

1 - Universidade do Estado do Rio de Janeiro

descomissionamento@gmail.com

Palavras-chave: Descomissionamento, Dique, Poluentes.

Resumo:

Atualmente, uma questão amplamente debatida diz respeito ao descomissionamento de embarcações que atingiram o fim de sua vida útil, e, conseqüentemente, à gestão do aço presente nessas estruturas. Em alguns casos essa operação ocorre no interior de diques secos para a realização desse complexo procedimento. No entanto, quando a embarcação é posicionada no dique seco, surge um aspecto de grande relevância: o impacto ambiental decorrente do desmonte da embarcação, o qual envolve a liberação de diversas substâncias poluentes. Entre essas substâncias poluentes, destacam-se os metais pesados, resíduos de tinta, soluções químicas, óleo do motor, e outros compostos provenientes do processo de desmantelamento. Esse despejo de poluentes no dique seco representa uma preocupação significativa, uma vez que pode causar sérios danos ao meio ambiente e à saúde pública. Portanto, é essencial que as operações de descomissionamento de embarcações em diques secos sejam conduzidas com a máxima atenção à gestão e ao tratamento adequado desses resíduos poluentes. A implementação de práticas sustentáveis e a conformidade rigorosa com regulamentações ambientais são cruciais para mitigar os impactos negativos e preservar a integridade dos ecossistemas aquáticos próximos aos diques secos. Nesse contexto, o desenvolvimento de tecnologias e métodos inovadores que visem a redução e o tratamento eficiente dessas substâncias poluentes torna-se uma prioridade, garantindo, assim, que o descomissionamento de embarcações seja realizado de forma mais responsável e ambientalmente amigável. Além disso, a conscientização e o engajamento de todas as partes envolvidas, incluindo empresas de desmantelamento, autoridades reguladoras e a comunidade em geral, desempenham um papel crucial na busca por soluções sustentáveis nesse importante setor da indústria marítima.